

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Ташматова Ш.С., Мударисов.Р.Р

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11400245

Аннотация: Вследствие глобализации образовательного рынка возникает потребность в адаптивной национальной образовательной системе, способной эффективно функционировать в динамичной среде. В эпоху информационной революции отставание в применении цифровых образовательных технологий представляет серьезную угрозу для качества образования и удовлетворения общественных потребностей.

Ключевые слова: информационное пространство, электронная культура, электронное образование, образовательный процесс, цифровые образовательные технологии, информационные средства обучения, образовательный портал, электронное обучение, цифровые технологии.

Annotatsiya: Ta'lim bozorining globallashuvi munosabati bilan dinamik sharoitda samarali faoliyat yurita oladigan moslashuvchan milliy ta'lim tizimiga ehtiyoj paydo bo'ldi. Asosiy talablardan biri - aniq va tez o'zgaruvchan ta'lim bozorida ishlash qobiliyati. Axborot inqilobi davrida raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishdagi kechikish ta'lim sifati va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga jiddiy tahdid solmoqda.

Kalit so'zlar: axborot maydoni, elektron madaniyati, elektron ta'lim, ta'lim jarayoni, raqamli ta'lim texnologiyalari, ta'lim axborot vositalari, ta'lim portali, raqamli texnologiyalar.

Abstract: Due to the globalization of the educational market, there is a need for an adaptive national educational system that can function effectively in a dynamic environment. In the era of the information revolution, the lag in the use of digital educational technologies poses a serious threat to the quality of education and the satisfaction of social needs.

Key words: information space, electronic culture, electronic education, educational process, digital educational technologies, educational information tools, educational portal, e-learning, digital technologies.

В век цифровых технологий назрела существенная необходимость в переподготовке преподавателей вузов. Происходит большой разрыв между знаниями преподавателей, работающих со старым багажом знаний, и использующих цифровые технологии, постоянно увеличивающихся в количестве и качестве с каждым днем. Преподаватели не успевают отслеживать

современные тенденции информационных технологий в лавине информации из-за большой загруженности в ежедневной работе.

Использование IT-технологий для инноваций в управлении и учебном процессе образовательного учреждения представляет собой основной инструмент, который способствует формированию конкурентных преимуществ. Основными мероприятиями в развитии информатизации становится создание надежной и эффективной инфраструктуры, внедрение унифицированных способов доступа к данным, улучшение управляемости всего комплекса информационных ресурсов, а также обеспечение соответствия двух стратегий – стратегии информатизации и стратегии вуза в целом [3]. Комплексная реализации данных мероприятий может быть увязана с формированием корпоративной информационной среды, что обеспечивает интеграцию информационных ресурсов и позволяет автоматизировать учебный процесс в соответствии с организационной структурой и академической политикой вуза.

В последнее время активно дискутируется вопрос о том, как правильно в вузе создать модель, в центре которой будет находиться студент, под которого необходимо формировать информационные сервисы и организовывать учебный процесс так, чтобы преподаватель перестал быть одновременно и единственным источником знаний, и экзаменатором [4]. Информационные технологии, которые мы принимаем в учебном процессе очень сильно меняет роль педагога, который из единственного носителя знаний превращается в учебного менеджера и наставника, направляя и контролируя усилия студентов по освоению определенной программы – через индивидуальные задания, определение соответствующих учебных ресурсов, создание совместных возможностей для обучения, а также предоставление своего понимания материала и консультационной поддержки как во время очного процесса, так и в учебных средах и виртуальном взаимодействии. Преподаватель остается, безусловно, ключевым, но все же одним из участников образовательного процесса, и не смелом возле доски, а с пультом у проектора или за компьютером в информационной среде. Данные перемены легче озвучить, чем реализовать, а успех или неудача нового подхода зависит от человеческого фактора и готовности преподавателей войти в виртуальные классы и среды.

На сегодняшний день электронное образование с использованием цифровых технологий имеет неразрешенные проблемы, связанные с неразработанными едиными критериями оценки качества электронных дисциплин, составом компетентных специалистов, оценивающих качество данных дисциплин, к которым относятся: проблема качества электронных ресурсов, правовые проблемы по защите интеллектуальной собственности,

финансовые проблемы, касающиеся затрат на подготовку и обновление электронных курсов [2], кадровые проблемы по подготовке преподавателей, которые будут способны разрабатывать и обновлять электронные курсы.

Для решения проблем электронного образования и эффективного использования цифровых технологий в образовательном процессе вузов необходимо создать единый межвузовский центр, выполняющий следующие функции:

- разработка унифицированных требований по оценке качества электронных дисциплин с применением информатизацией учебного процесса;
- подготовка преподавателей по электронному обучению;
- гибкая разработка стандартов и компетенций по электронным дисциплинам;
- разработка методик нового поколения;
- сотрудничество с IT-компаниями с целью разрешения проблем комплексной информатизации вузов.

Развитие образовательного процесса на основе культурологического подхода позволит обозначить важнейшие направления использования цифровых технологий и даст возможность, с одной стороны, полнее раскрыть их потенциал в образовательном процессе, а с другой – не навредить личности обучаемого. Исходя из того, что в настоящее время предоставляют информационные технологии, наиболее перспективными для реализации в образовательной деятельности являются возможности работы с большими данными (BigData); глубинного погружения в профессиональную среду (Deep Learning); облачные и блокчейн-технологии (Cloud). Возможность работы с большими данными (BigData) позволяет использовать потенциал искусственного интеллекта для сопровождения образовательной, научной и творческой деятельности студентов. Под информатизацией вуза мы понимаем комплекс мер, направленных на улучшение деятельности вуза как системы средствами внедрение информационно-коммуникационных технологий, что возможно при комплексном воздействии на систему в целом – стратегию, сетевую инфраструктуру, организационную структуру, систему управления. Систему мотивации к труду, корпоративную культуру [5]. Можно рассматривать информатизацию вуза, как процесс перехода, при котором пользователи получают доступ к качественной информации, а сами решения в области информационных технологий так вплетены в основные деловые процессы университета, что персонал и студенты уже не могут обходиться без сервисов, предоставляемых информационной средой. При этом должностные обязанности

выполняются персоналом с большей эффективностью, а обучение студентов – с лучшим качеством.

Таким образом, цифровые технологии позволяют ориентировать образовательный процесс не просто на исполнение требований профессионального и образовательного стандарта, а на формирование профессиональной культуры будущего специалиста, стремление к постоянному самостоятельному самосовершенствованию с помощью информационных сервисов и технологий.

Список литературы

1. Айбазова, М. Ю. Формирование информационной компетентности выпускников вузов как условие подготовки кадров для цифровой экономики / М. Ю. Айбазова, А. А. Карасова // Alma Mater (Вестник высшей школы). – 2018. – № 9. – С. 58-63.
2. Ахметова, С. Г. Опыт внедрения новых технологий в высшем профессиональном образовании / С. Г. Ахметова, Л. В. Невская // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2018. - № 2. - С. 62-69.
3. Багаутдинова, Н. Г. Новые конкурентные преимущества в условиях цифровизации [Текст] / Н. Г. Багаутдинова, Р. А. Никулин // Инновации. - 2018. - № 8. - С. 80-83.
4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2018.
5. Корнилов Ю.В. Сетевые и мультимедиа технологии как средство оптимизации учебного процесса // Информатика и образование. 2017. № 12. С. 107-108.